

COUNTER

Version 5.1

Guide pratique COUNTER et libre accès

Ce document s'inscrit dans la série des guides pratiques. Il a pour but de démystifier la version 5.1 du Code de bonnes pratiques COUNTER

La série inclut les documents suivants :

- Guide pratique des rapports COUNTER
- Guide pratique des mesures COUNTER
- Guide pratique des attributs, éléments et autres choses (légèrement) techniques de COUNTER
- Guide pratique COUNTER et libre accès
- Guide pratique pour devenir conforme à COUNTER
- Guide pratique COUNTER pour les consortiums
- Guide pratique des évolutions de la version 5.1

Note : pour faciliter la lecture, tous les guides sont rédigés en langage simple. Pour des raisons techniques, le Code de bonnes pratiques lui-même utilise des traits de soulignement pour lier les mots. Par exemple, les "types de données" (ou Data Types) deviennent Data_Types et le "total des investigations d'éléments" (ou Total Item Investigations) devient Total_Item_Investigations.

Table des matières

À quoi sert COUNTER pour le libre accès ?	3
Retour sur investissement.....	3
Coûts par téléchargement.....	3
Impact	4
Rapports mondiaux (<i>To the World</i>)	5
Attribuer l'utilisation aux établissements	5
Élaborer des rapports mondiaux	5
Rapports d'éléments mondiaux (<i>Global Item Reports</i>) : clé de l'OA	6

À quoi sert COUNTER pour le libre accès ?

COUNTER est une initiative de collaboration entre les organisations qui consultent des rapports (bibliothèques, consortiums) et les organisations qui produisent les rapports (éditeurs, agrégateurs). Elle vise à garantir que l'utilisation de contenu savant en ligne soit mesurée de manière cohérente, crédible et comparable, indépendamment du type de licence en vertu de laquelle il est diffusé ou de l'origine de son financement. La version 5.1 de COUNTER a pour but de faciliter la production de rapports sur le libre accès, notamment parce qu'on prétend que celui-ci augmente l'utilisation de contenu : sans utiliser les mêmes statistiques, mesurées de la même manière, il est très difficile de justifier cette affirmation.

Retour sur investissement

On pense souvent que les rapports COUNTER sont un élément d'information important pour que les bibliothécaires évaluent le contenu des abonnements, mais les statistiques COUNTER permettent aussi d'évaluer l'investissement des bibliothèques dans le libre accès.

Coûts par téléchargement

Les bibliothèques utilisent notamment les rapports COUNTER sur l'utilisation pour calculer les coûts par téléchargement. Comme une part grandissante de la production universitaire est mise en libre accès, les bibliothèques et les bailleurs de fonds cherchent davantage à calculer le coût du libre accès. Les graphiques suivants illustrent les méthodes typiques de calcul.

Coût d'abonnement par téléchargement

Coût du libre accès par téléchargement

Une mise en garde s'impose ici : mesurer uniquement le coût du libre accès pour la première année n'est peut-être pas une comparaison juste, car les montants payés pour rendre des documents librement accessibles constituent aussi un investissement dans l'accès perpétuel.

La principale différence entre les calculs est de savoir si les statistiques sur les requêtes d'éléments uniques concernent un établissement particulier, comme c'est le cas pour le calcul du coût de l'abonnement par téléchargement, ou le monde entier, comme c'est le cas pour le calcul du libre accès. Pour plus d'informations sur cette différence, veuillez prendre connaissance de la section « Rapports mondiaux ».

Impact

Selon nous, les statistiques d'utilisation sont importantes pour mesurer l'impact. À l'heure actuelle, les citations et les données altimétriques (ou *altmetrics*) sont souvent utilisées comme indicateurs d'impact :

- Les citations sont une indication très directe que les universitaires ont repéré, puis (espérons-le) lu et jugé utiles les articles. En revanche, elles créent parfois une certaine lenteur parce que dans certains domaines, il faut des décennies pour les accumuler.
- Les données altimétriques reposent généralement sur une analyse de médias sociaux et d'autres activités en ligne associées à un travail universitaire. Elles sont plus immédiates que les citations, mais elles reflètent souvent une attention passagère plutôt qu'un impact durable sur un domaine universitaire ou le monde en général.

Les mesures d'usages comparables et cohérentes des plateformes conformes à COUNTER sont un troisième outil pour mesurer l'impact. Contrairement aux citations, elles permettent d'évaluer l'utilisation à partir du jour de la publication. À l'inverse des données altimétriques, elles permettent de s'assurer que les usages reflètent une véritable utilisation du contenu original..

Cela dit, nous tenons à préciser que l'évaluation de la recherche doit être un exercice holistique : aucune de ces mesures ne doit être utilisée seule et ne doit être utilisée sans tenir compte des mérites scientifiques du travail !

Rapports mondiaux (*To the World*)

La plupart des éditeurs signalent qu'ils sont incapables d'attribuer une portion de leur utilisation à un établissement, donc la version 5.1 de COUNTER décrit comment attribuer cette utilisation aux autres régions du monde, notamment en créant un rapport mondial.

Attribuer l'utilisation aux établissements

L'utilisation est attribuée à un établissement par un processus d'authentification et d'attribution. Quand un utilisateur consulte une plateforme éditeur, cette dernière vérifie d'abord, habituellement de façon invisible, si l'utilisateur peut être authentifié. La reconnaissance des plages d'adresses IP est une méthode courante d'authentification, mais il y en a d'autres comme Shibboleth, nom d'utilisateur/mot de passe et GETFTR.

Si la plateforme reconnaît que l'utilisateur est affilié à un établissement lors du processus d'authentification, toute son utilisation est attribuée à cet établissement. Même si l'authentification ne peut confirmer que l'utilisateur est affilié à un établissement, cet utilisateur peut néanmoins accéder au contenu et la plateforme fait un suivi de son utilisation, mais cette dernière est attribuée au « monde ».

Élaborer des rapports mondiaux

L'utilisation mondiale des plateformes éditeur est une combinaison d'utilisation liée aux institutions et d'utilisation plus généralement liée "au monde" (ou *To the World*). La plupart des éditeurs font un suivi de tous les types d'utilisation par défaut et produisent des rapports COUNTER en extrayant l'utilisation attribuée par établissement, disposant ainsi de l'information nécessaire pour produire un rapport mondial.

Grâce aux éléments réservés, les rapports mondiaux peuvent être décomposés tout en protégeant les données confidentielles des utilisateurs et des données

commerciales : géographiquement par pays ou subdivision de pays (notamment par état) et bien entendu sous forme d'utilisation attribuée ou non attribuée. Vous trouverez plus de renseignements à ce sujet dans le *Guide pratique des attributs, éléments et autres choses (légèrement) techniques de COUNTER*.

Rapports d'éléments mondiaux (*Global Item Reports*) : clé de l'OA

Tout comme pour les rapports mondiaux, il est important pour le libre accès de comprendre l'utilisation de manière plus granulaire, par exemple au niveau d'un article de revue ou d'un chapitre de livre, plutôt que de s'appuyer sur des informations au niveau du titre. Dans la version 5.1 de COUNTER, nous recommandons aux plateformes qui produisent des rapports et surtout aux éditeurs de livres et de revues d'élaborer des rapports mondiaux (ou *Global Item Reports*). Plus particulièrement, nous leur demandons de préparer des rapports d'éléments mondiaux (*Item Report to The World*). Ces derniers sont très granulaires et montrent toutes les statistiques COUNTER qui s'appliquent aux éléments d'une plateforme, avec beaucoup d'informations sur les éléments en tant que tels (p. ex. identifiant ou titre parent, le cas échéant). Les rapports d'éléments mondiaux sont très utiles pour les éditeurs qui proposent du contenu en libre accès, mais ils constituent aussi une bonne pratique pour tous les éditeurs.

Pour en savoir plus

Vous trouverez beaucoup d'informations dans la version complète du Code de pratique (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>) et bien sûr dans la médiathèque COUNTER (medialibrary.projectcounter.org).

Si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas trouvé de réponse ailleurs, vous pouvez toujours contacter la direction de projet par courrier électronique :

tasha.mellins-cohen@counterusage.org

COUNTER

Grâce à nos généreux commanditaires, les Guides pratiques vous seront bientôt offerts dans les langues suivantes :

Allemand
Commandité par Thieme

Espagnol
Commandité par Gale

Français
Traduit par le CRKN et le Consortium Couperin

Japonais
Traduit par Yuimi Hlasten, Denison College

